

ФИЛОСОФИЯ

УДК 316.77; 32.019.5

DOI:

ФЕНОМЕН ДОВЕРИЯ И РОЛЬ МЕДИА В ЕГО ФОРМИРОВАНИИ

Кравченко Л. А., Троян И. А., Гиндес Е. Г.

***Аннотация:** Современные отношения все чаще характеризуются деструктивными тенденциями кризиса доверия во многих сферах и на различных уровнях. Трансформация, которую в последние годы претерпела коммуникационная среда, вызывает проблему для средств массовой информации (СМИ) в отношении ее аудитории, поскольку доверие чувствительно к социальным, экономическим, культурным и технологическим изменениям. В статье показано, что снижение доверия является глобальным явлением и что оно не является исключительным для СМИ. В этой связи поиск фундаментального смысла доверия представляется актуальной задачей. Авторы углубили концептуальные основы доверия, отразили его междисциплинарный характер, что может обеспечить многомерное изучение феномена доверия. Отмечено, что при анализе категории «доверие» необходимо учитывать различные подходы к его определению. Доверие – это реляционная концепция, определяемая как ожиданиями того, кто ее передает, так и действиями ее получателя. Представлен обзор исследований доверия к СМИ и подчеркнуто, что необходимо исследовать доверие к масс-медиа с качественной точки зрения, поскольку сегодня понимание доверия также важно, как и его измерение. Выявлены изменения в медиа среде, которые оказывают влияние на формирование доверия в обществе. В статье рассматриваются факторы укрепления доверия в связи с активным внедрением цифровых технологий. Эвристичность полученных выводов подтверждается анализом различных концепций, обобщением опыта оценки феномена доверия в научных дискурсах. Подчеркивается, что для успешной реализации современных медиа-проектов необходимо, чтобы доверие к новым СМИ поддерживалось на достаточно высоком уровне.*

***Ключевые слова:** доверие, факторы формирования доверия, медиа, средства массовой информации, доверие к медиа, Барометр доверия Эдельмана.*

В современных условиях доверие является существенным фактором социального взаимодействия, что определяет значительный научный интерес к исследованию его природы, сущности, оценки, специфики его формирования, а также возможностей укрепления. При этом научные исследования проблем доверия имеют различные теоретические подходы и методологические принципы и часто носят междисциплинарный характер. Это значительно расширяют представления о социальной природе доверия, его роли в общества, так как заостряется внимание именно на тех особенностях доверия, которые формируют предмет исследований той или иной науки, включая философию,

политологию, социологию, культурологию, а также социально-экономические науки [1, 2, 3, 4]. В психологическом, социальном, политическом, экономическом, межкультурном измерениях, безусловно, обнаруживаются проявления доверия. Так, доверие рассматривается как социальный ресурс, как доверие к государственным органам, а также с точки зрения морально-этических отношений. Вследствие разнообразия концептуальных подходов, пока еще не выработано однозначного понимания феномена доверия. Так, доверие связано с ожиданиями, убеждениями, волеизъявлением, включает риски принятия решения и проявляется по отношению к разным объектам (группам, организациям, социальным институтам) [3].

В современных условиях считаем крайне важным и необходимым исследовать различные философские измерения доверия, включая концептуальную природу доверия и надежности, эпистемологию доверия, ценность доверия и вид ментального отношения, которым является доверие. Кроме того, важно отметить, что стремительный переход от традиционной среды продвижения информации с односторонней коммуникацией к интернет-среде с интерактивным диалогом, предопределил рост актуальности исследования роли медиа в формировании доверия в обществе. Цель данной статьи состоит в раскрытии основных подходов к феномену доверия и определении роли медиа в его формировании.

Предлагаемые исследователями определения охватывают разные аспекты и грани доверия, являющиеся производными от его исходного целостного и неделимого смысла. Ученые-философы отмечают, что теория познания не предлагает исчерпывающего объяснения доверия: знание, знакомое, рациональное, служат основанием доверия, но нередко причины доверительного отношения носят иррациональный характер. Естественным представляется постулирование доверия как необходимого основания здоровой коммуникации и позитивных общественных действий в социальной философии, в аксиологии – как несомненной базовой общечеловеческой ценности, обеспечивающей «мир между народами, свободу, равенство, справедливость, гуманность, благосостояние людей, просвещение, развитие личности» [1, с. 6]. В наиболее общем виде доверие возможно понимать как отношение к чему-либо или к кому-либо на основе ожиданий честности, это вера в кого-то или что-то, что является надежным, хорошим, честным и эффективным. Также доверие можно рассматривать с точки зрения характеристик, которые часто включают надежность (зависимость, достоверность), возможности (соответствующие знания и навыки), честность (этичность и справедливость) и доброжелательность (доброту и щедрость). Внимание некоторых ученых сосредоточено на межличностном доверии, которое, как они утверждают, является доминирующей парадигмой доверия и «его формирование возможно при наличии, по крайней мере, двух акторов, взаимодействующих в определенной социальной ситуации по поводу ценного хотя бы для одного из них предмета. В отличие от уверенности (системное доверие), объектом межличностного доверия выступает индивид либо как личность, либо как исполнитель определенной социальной роли» [5, с. 38]. Хотя некоторые философы высказываются о доверии, которое не является межличностным, включая

доверие в группах [6], институциональное доверие (т.е. доверие к институтам [7], доверие к правительству [8], или доверие к роботам [9]). В рамках институционального подхода доверие анализируется «как отношение к публичным институтам в контексте «ожиданий», «уверенности», «оценки власти», «соответствия потребности населения», «открытости» [10]. Можно согласиться, что эти формы «доверия» являются согласованными, только если они разделяют важные черты межличностного доверия (т.е. могут быть смоделированы по образцу). При определении доверия целесообразно подчеркнуть, что оно является результатом межличностного поведения и общей идентичности, вытекающей из институциональных правил, законов и обычаев. Поэтому в дальнейшем предполагается, что доминирующей парадигмой является межличностная.

Одно из центральных определений в исследовании доверия заключается в том, что доверие – это социальный механизм, который вытекает из основного факта, что люди в обществе должны действовать в условиях неопределенности и недостатка знаний [11]. Для некоторых философов «доверие – это своего рода зависимость, хотя это не просто зависимость» [12, с. 98]. Когда мы доверяем людям, мы полагаемся на то, что они не только компетентны делать то, что мы им доверяем, но и хотят или мотивированы это делать. Доверие – это наше отношение к людям, которые, как мы надеемся, будут заслуживать доверия, где надежность – это свойство, а не отношение. Поэтому доверие и надежность различаются, хотя в идеале те, кому мы доверяем, будут заслуживать доверия, а те, кто заслуживает доверия, будут пользоваться доверием. Чтобы доверие было правдоподобным в отношениях, стороны отношений должны иметь отношение друг к другу, которое допускает доверие. Более того, чтобы доверие было обоснованным, обе стороны должны быть заслуживающими доверия. В этом случае важно обратиться к надежности – свойству, на которое ориентировано доверие [13]. «Концепции доверия и надежности чрезвычайно важны для объяснения личных связей между людьми, профессиональных отношений, а также масштабных социальных явлений, таких как восприятие общественностью науки и новых технологий» [14, с. 3]. В данном контексте целесообразно отметить ключевые постулаты концептуальной природы доверия:

- доверие оправдано только если существуют условия, необходимые для доверия. Знание того, каковы эти условия, требует понимания природы доверия. Доверие является обоснованным, только если тот, кому или чему доверяют, заслуживает доверия;
- доверие имеет место быть даже когда тот, кому доверяют, на самом деле не заслуживает доверия, что говорит об актуальности эпистемологии доверия;
- доверие оправдано, часто потому, что из доверия возникнет некая ценность или потому, что оно ценно само по себе. Следовательно, ценность доверия важна;
- доверие правдоподобно, только когда возможно развить доверие, учитывая обстоятельства и тип ментального отношения.

Философы, которые согласны с тем, что доверие может быть рациональным, как правило, не соглашаются относительно того, в какой степени причины, делающие его рациональным, должны быть доступны доверителю. «Причины существования доверия не обязательно должны быть внутренними, они могут быть внешними

по отношению к доверителю и заключаться в том, что вызвало доверие, или, более конкретно, в эпистемической надежности того, что его вызвало» [15, с. 68]. Вполне оправданно не ограничивать анализ феномена доверия только социальным направлением, но необходимо ориентироваться и на социокультурный подход. Значительный вклад в развитие концепции доверия внесли такие учёные, как П. Штомпка, Ф. Фукуяма, А. Селигман. Следует отметить, что их подходы рассматривают доверие через понятия «ожидание» и «выполнение/соблюдение обещаний». П. Штомпка определяет «как отношения между людьми, которые включает в себя ожидание человеком добросовестного и договорного поведения людей относительно его; обязательство самого человека не нарушать ожидания других относительно его действий; ограничение собственных интересов в пользу тех, кому человек доверился, т.е. проявление солидарности» [16]. Ф. Фукуяма описывает доверие как ожидания членов сообщества, что другие члены будут вести себя более или менее предсказуемо, честно и с вниманием к потребностям других, в соответствии с некоторыми общими нормами [17, с. 49]. Селигман подчеркивает, что «доверие как социальный капитал означает наличие между людьми тесных ассоциативных связей» [18, с. 25]. Эти связи, проявляющиеся в виде уверенности в том, что другой будет придерживаться «правил игры», являются комбинацией, с одной стороны, доверия к системе, а с другой, – способности приписывать намерениям другого собственные оценки.

Развитие социально-философской мысли дает основание рассматривать феномен доверия в нескольких концептуальных аспектах: как индивидуальное качество, как некая характеристика социальных отношений и как свойство общественной системы. В любом случае доверие реализуется и определяется через взаимоотношения человека. Доверие как парадигма является межличностным отношением, существуют факторы и условия, которые неизбежно формируют это доверие и недоверие. Социальный или политический климат влияет на то, насколько (не)надежными люди склонны быть и, следовательно, на то, оправданы ли доверие и недоверие. Доверие может иметь огромную инструментальную ценность, а также может иметь некоторую внутреннюю ценность. Оно дает нам блага, выходящие за рамки сотрудничества, при этом, для того, чтобы эти блага материализовались, доверие должно быть оправдано. Важно подчеркнуть, что доверие жизненно важно для ощущения благополучия в своем сообществе. Доверительное общество позволяет людям чувствовать себя в безопасности, общаться друг с другом и взаимодействовать с теми, кто отличается от них, не испытывая страха. В процессе анализа различных подходов к трактовке понятия «доверие» выделяются две его основные взаимосвязанные составляющие – риск и ожидания. Проблема доверия актуализируется с трансформацией общества и в ситуации усиления риска, когда общество теряет доверие к социальным институтам, уверенность в положительном результате взаимодействия. К числу таких трансформаций можно отнести усложнение структуры общества, глобализационные процессы, присущие информационному обществу. Значит, механизм формирования доверия к социальной системе также приобретает опосредованный характер.

Одной из характеристик современного общества стал кризис доверия к большинству социальных институтов. Как следствие снижения уровня доверия к СМИ, падает доверие

к экономическим, политическим и другим социальным институтам. Доверяемое всегда является целью самой по себе, оно имеет независимую и безусловную ценность в глазах доверяющего. Этим объясняется заметное снижение доверия в «поворотные» времена, когда кризис общего мировоззрения предполагает поиск новых основ, появление разных конкурирующих картин мира, множества незнакомых конструкций, свидетельств непродуктивности старых представлений, из-за чего круг людей, которым готов доверять значительно сужается до непосредственных знакомых, которые имеют схожую картину мира или, по крайней мере, уважают право каждого на свое и не интересуются его составом в других. И поэтому в ситуации отсутствия единства общественных идей естественно отношение недоверия и настороженности [1]. В этом контексте особое значение приобретает изучение масс-медиа как посредника во взаимодействии индивидов и общественных институтов. Массовая коммуникация – это социально обусловленный процесс воздействия на массовую аудиторию через содержание различной информации, передаваемой по каналам связи. В сфере общественной коммуникации доверие является одним из элементов, формирующих связь между гражданами и СМИ. Под доверием к медиа понимают «готовность аудитории использовать медийный контент в своих интересах – в чем бы они ни заключались, – в расчете на приемлемое качество контента» [19, с. 187]. В исследованиях доверия к медиа есть как минимум два измерения: влияние на процесс создания доверия персональной специфики представителя аудитории, то есть его личных характеристик: пола, возраста, образования, персонального опыта, политических предпочтений и др.; роль в этом процессе самого медиа: бренда, автора медиатекста, специфики презентации контента.

Также центральной проблемой в исследовании доверия к медиа, помимо его определения, заключается в том, что СМИ как таковые (объект доверия) состоят из нескольких различных компонентов. Доверие к СМИ – это сложное понятие, включающее компоненты – доверие к медиакорпорациям, конкретным СМИ или программам, журналистам и т.д. Оно может означать доверие социальным ролям (роли журналиста), доверие к учреждениям и организациям (определенным медиакомпаниям), доверие к процедурам (то есть доверие, возложенное на институционализированные практики, такие как проверка фактов или критерии отбора новостей), доверие к технологическим системам (радио, Интернет) и форма доверия, связанная с социальной системой или социальным порядком в целом.

«Сегодня многие философы, социологи и общественные деятели говорят о переходе цивилизации в XXI в. на новый этап развития, где на смену одной форме мифологического сознания (религиозной) приходит новая (виртуально-футуристическая)» [20, с. 366]. В этом контексте важно отметить, что в условиях цифровизации, мобильности и широкого распространения искусственного интеллекта генерирование доверия сегодня чаще происходит на расстоянии, поддерживая эффект сопричастности. При этом, «оно остается направленным оценочно-реляционным актом, предполагающим какую-то обратную связь, транслирующую взаимную надежду или ее подобие/иллюзию» [21, с. 256]. Получение ожидаемых социально-экономических эффектов возможно только в том

случае, когда технологии и услуги, применяемые для цифрового развития безопасны и хорошо защищены, а пользователи им доверяют. «Без должного ответственного подхода к обеспечению доверия и безопасности цифровое развитие будет крайне затруднено, поскольку низкий уровень доверия пользователей к цифровым технологиям и сервисам, будет приводить к потерям вследствие отказа от предлагаемых сервисов, а неадекватно принимаемые меры по обеспечению защиты информации и данных, прежде всего пользовательских и коммерчески значимых – неотвратимо приведет к репутационным потерям» [22, с. 109].

Медиа-ландшафт за последние годы фундаментально изменился и опосредованный контент теперь может распространяться через многочисленные медиа-технологии и кросс-медийное потребление. Цифровые платформы, такие как поисковые системы, социальные сети и мобильные приложения, открыли возможности для новостной аудитории получать доступ к разнообразному спектру новостей, а также взаимодействовать с новостями в Интернете. Однако это также привело к растущей неопределенности относительно надежности и фактичности онлайн-информации. При этом один и тот же контент доступный через технологические платформы может формировать различные отношения доверия. Исходя из ожиданий аудитории, уместность или релевантность определенной части информации может быть поставлена под сомнение. Огромное разнообразие доступных источников требует от медиа-аудитории использования собственных механизмов и систем оценки при установлении доверия. Параллельно рост дезинформации создает проблему для СМИ, поскольку он увеличивает неуверенность граждан в надежности контента, что приводит к росту недоверия к другим глобальным социальным, экономическим, культурным и технологическим субъектам, включая правительства.

Результаты Барометра доверия Эдельмана 2025 года подчеркивают, как давний скептицизм в отношении СМИ перерос в более широкое недоверие почти ко многим институтам и представителям. Доверие ко всем СМИ – традиционным, социальным, поисковым и собственным – находится на низком уровне (рис. 1).

Рис. 1. Индекс доверия Эдельмана к СМИ по странам, 2025 г.

Источник: составлено по данным [23].

Как подтверждают данные, в 2025 г. медиа не доверяют в 14 из 28 стран, где проводилось измерение. В 2021 г. Россия была включена в список исследуемых стран по индексу доверия. По индексу доверия к СМИ она заняла последнее место, набрав 29 баллов при среднем индексе по миру в 59 баллов. По сводному индексу (включая индексы доверия к НКО, бизнесу, государству и СМИ) Россия также заняла последнее место. В последующие года РФ не включается в исследования уровня доверия составителями Барометра Эдельмана, однако, можно предположить сохранение данной тенденции. Такая статистика говорит о системном кризисе доверия в нашей стране. «Согласано опросу ВЦИОМ (июнь 2023 г.) 48% граждан страны согласились, что соотечественники в целом доверяют друг другу (8% – «определенно доверяют» и 40% – «скорее доверяют»), 44% придержались другой позиции («скорее не доверяют» – 34%, «определенно не доверяют – 10%») [24, с. 165]. В России существует значительный дефицит доверия между людьми и бизнесом, между аудиторией и медиа. В тоже время, падение уровня доверия к СМИ следует рассматривать в том числе и как одно из объяснений экономических трудностей новостной индустрии. Если граждане не доверяют новостным СМИ, у них нет стимулов вкладывать свое время или деньги в продукты новостной индустрии. Однако, «существует разница между верой в то, что новостной канал предоставит легкие и развлекательные новостные продукты или правильные прогнозы погоды и спортивные результаты, и верой в то, что он предоставит необходимые идеи и знания для информированного гражданства» [25, с. 480]. Один из важных выводов состоит в том, что люди могут потреблять контент медиа, по умолчанию сомневаясь в его достоверности. Отсутствие зависимости медиапотребления от доверия к медиа и от качества контента порождает феномен устойчивого «скептического медиапотребления». Вернуть доверие либо повысить его часто помогает знакомство с альтернативным мнением, а также получение дополнительных данных о ситуации [19].

Также важно отметить, что для молодой аудитории перестает иметь значение наличие официальной лицензии СМИ, чтобы выбирать тот или иной источник информации. «Поколениями Y и Z демонстрируют высокий уровень взаимодействия с различными цифровыми платформами и всеми видами контента. При этом, поколение Z склонны больше доверять источникам информации в целом, в отличие от поколения Y, которые настроены более критично в вопросах достоверности информации. Говоря о факторах и аспектах доверия к блогерам у поколений Y и Z исследователи отмечают, что такое доверие основывается на таких принципах, как стремление к установлению идентичности с конкретными блогерами, т.е. наличие схожих жизненных позиций» [26, с. 455]. «Взаимодействие в цифровой среде формирует новый концепт «цифровое доверие». Он актуализируется в ситуациях наличия высокого уровня доверия к цифровым технологиям и характеризуется открытостью личных данных, а также широкой возможностью манипулировать этими данными» [27, с. 447]. Доверие играет ключевую роль в привлечении новых подписчиков, поэтому важны долгосрочные доверительные отношения с читателями. Чтобы повысить доверие к медиабренду необходимо: разнообразить новости; персонализировать контент и повышать его

качество; предоставлять читателям контроль над своими данными и обучать защите личной информации; внедрять инновации. Издания должны не только декларировать свои ценности и цели, но и придерживаться общих ценностей.

Пятнадцать лет назад технологии были двигателем оптимизма. Они открывали возможности, создавали новые отрасли и делали жизнь более эффективной. Сегодня искусственный интеллект находится в центре следующего большого скачка вперед. Но с большим потенциалом приходит и большое внимание. Доверие больше не является данностью, его нужно заслужить. Сегодня доверие к искусственному интеллекту как одному из средств массовой информации разделилось по странам. Согласно данным Барометра доверия Эдельмана в Китае 72% людей доверяют искусственному интеллекту, а в США это число падает до 32%. Что примечательно, в развивающихся странах индекс доверия высокий (Индия – 77%, Нигерия – 76%, Кения – 67%) а в странах с развитой экономикой – крайне низкий (Канада – 30%, Германия и Нидерланды – по 29%, Великобритания – 28%, Австралия – 25%, Ирландия – 24%) [28]. При этом, данная статистика отражает то, как общество воспринимает риск, контроль и возможности, и именно социокультурная компонента определяет уровень доверия в обществе.

Доверие играет ключевую роль в жизнедеятельности любого социума во всех странах. Это особенно заметно сейчас, когда наблюдаются серьезные социальные изменения, трансформируются традиционные общественные ценности и поведенческие ориентиры, обостряются различные экономические и политические конфликты, межнациональные и межрелигиозные распри. Доверие является одним из самых фундаментальных просоциальных установок, которое, как полагают, формируется в раннем детстве. Культурные ожидания доверия могут различаться, существуют различные климаты доверия, на которые влияют история и социальный контекст. Культурное объяснение интерпретирует доверие к СМИ как экзогенный фактор, который не обязательно отражает институциональные показатели, а скорее является следствием широких культурных ценностей в обществе. Социальные описания рациональности, где среда играет центральную роль, набирают обороты, указывая на дальнейшее направление, в котором может развиваться философия доверия и надежности. Доверие к медиа превращается системообразующий фактор влияния на экономику, культуру, политику, законодательную и судебную деятельность, на межгосударственные и межличностные отношения, на развитие государства и общества. «И в этом смысле контроль и проверка достоверности информации, ценностей и смыслов, распространяемых медиа, служит гарантом доверительных отношений в обществе» [29, с. 12].

Таким образом, доверие – это базовый компонент социальной жизни, необходимое условие функционирования СМИ и развития общества. Масс-медиа исполняют роль не только ретранслятора социальной реальности, но и важного инструмента ее конструирования, формирования общественного мнения и соответствующего отношения к институтам, а также средством поддержания социального доверия. Социальная функция доверия к медиа заключается в экономии времени и труда для аудитории СМИ за счет их зависимости от журналистов в предоставлении им информации. Это также необходимая

функция в некоторых случаях, поскольку члены аудитории не имеют доступа к тем же источникам, что и журналисты. Средства массовой информации являются основным источником информации о политике и общественной сфере, помогая формировать гражданскую идентичность.

В условиях стремительно развивающихся цифровых технологий и информационного ландшафта наблюдается снижение доверия к медиа, что влияет на общественное мнение и ставит под угрозу их роль как источника достоверной информации. Медиа важно учитывать мнение и потребности общества, уделять внимание борьбе с дезинформацией. Мониторинг общественного мнения и адаптация контента являются важнейшими элементами в этом процессе. Чтобы сохранить свою значимость и доверие необходимо эффективно использовать инновационные технологии и цифровые платформы. Немаловажным также является соблюдение этических норм и профессиональных стандартов. Для формирования и удержания доверия необходимо соблюдать прозрачность и открытость информации, высокое качество контента как способа укрепления доверительных отношений.

В России задействованы как традиционные СМИ, так и новые медиа, что дает основание исследователям считать отечественную медиасистему гибридной. Важнейшим элементом создания и укрепления доверия является обеспечение последовательности во всех медиа коммуникациях, в том числе и в социальных сетях. Нейросети – новый достаточно эффективный инструмент, но аудитория всё чаще задаётся вопросами о том, кто стоит за созданным контентом и можно ли ему доверять. Поэтому важно не подменять человеческий опыт работой искусственного интеллекта. Картина мира современного медиапотребителя формируется в условиях избытка источников информации и максимального разнообразия контента. Информационная турбулентность, наблюдаемая в России, может стать причиной потенциальных изменений в феноменологии доверия в широком смысле. Сегодня, когда контент стал товаром, а доверие – редкостью, люди всё лучше распознают манипуляции, избегают фальши и информационного шума. Сохранить доверие помогают честность, аутентичность, искренность, приверженность общим ценностям. Учитывая роль медиа в процессе формирования общественного мнения, устранение причин снижения доверия к СМИ, разработка стратегий повышения уровня доверия к институту массовых коммуникаций имеет особое значение и может способствовать укреплению доверия в обществе.

Список литературы

1. Биричева Е. В. Экзистенциальный смысл доверия // Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология. 2023. Т. 39. Вып. 1. С. 4-17.
2. Мухаметов Р. С. Почему граждане доверяют СМИ? Истоки доверия к телевидению в современной России // Мир России. 2024. Т. 33. № 2. С. 95-114.
3. Дугин Е. Я. Коммуникации и общество. К научному семинару «Реалистическое моделирование» на тему «Доверие в пяти ракурсах» (29 ноября 2018 года) // Аналитический

вестник. 2018. № 24 (713).

4. Кравченко Л. А., Троян И. А., Реутова В. В. Доверие и репутация как факторы социально-экономического развития // Ученые записки КФУ им. В. И. Вернадского. Экономика и управление. 2024. № Т. 10. № 2. С. 41-51.

5. Алексеева А. Ю. Основные элементы и структура межличностного доверия // Социологический журнал. 2009. № 3. С. 22-41.

6. Hawley K. Trustworthy Groups and Organizations, in Faulkner and Simpson, 2017. pp. 52-70.

7. Townley C., Jay L. Garfield, Public Trust, in Trust: Analytic and Applied Perspectives, Pekka Makela and Cynthia Townley (eds), Amsterdam: Rodopi Press, 2013. pp. 95-107.

8. Budnik Christian. Trust, Reliance, and Democracy // International Journal of Philosophical Studies. 2018. № 26 (2). pp. 221-239.

9. Sullins John P. Trust in Robots, in Simon, 2020. pp. 313-325.

10. Шеломенцев А. Г., Сятчихин С. В., Панченко А. Д., Степанникова А. П., Усова А. В. Участие местного сообщества в управлении местными финансами: проблема доверия // Московский экономический журнал. 2019. № 13. С. 62.

11. Simmel Georg. The Sociology of Georg Simmel. Simon and Schuster, 1950. Vol. 92892.

12. Goldberg Sanford C. Trust and Reliance, 2020. pp. 97-108.

13. Carter J. A. Trust and Trustworthiness // Philosophy and Phenomenological Research. 2023. № 107(2). pp. 377-394.

14. Lalumera E. An Overview on Trust and Trustworthiness: Individual and Institutional Dimensions // Philosophical Psychology. 2024. № 37(1). pp. 1-17.

15. Frost-Arnold Karen. Trust and Epistemic Responsibility, 2020. pp. 64-75.

16. Штомпка П. Доверие – основа общества. – М.: Логос, 2016.

17. Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию; под общ. Ред. М. Колопотина. – М.: АСТ, 2004.

18. Селигмен А. Проблема доверия. – М.: Идея-Пресс, 2002.

19. Вырковский А. В., Шамсутдинова Ю. Ф. Категория доверия к массмедиа в условиях информационной турбулентности: время обновлять концепции? // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2024. № 6. С. 182-203.

20. Лебедев А. Н. Доверие и недоверие недостоверной информации в интернете // Институт психологии Российской академии наук. Социальная и экономическая психология. 2020. Т. 5, № 2(18). С. 365-389.

21. Заякина Р. А. Двойственное значение доверия в теории социального капитала // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2021. Т. 11. № 5. С. 251-260.

22. Катин А. В., Хохлов Ю. Е. Доверие и безопасность в процессах цифрового развития сферы деятельности // Информационное общество. 2024. № DIGITAL. С. 99-112.

23. Барометр доверия Эдельмана 2025. Глобальный отчет. Доверие и кризис недовольства. URL: https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2025-01/2025%20Edelman%20Trust%20Barometer%20Global%20Report_01.23.25.pdf (дата обращения: 20.06.2025).

24. Макаров А. В., Пономарев Ю. Ю. Кризис доверия: проблемы измерения, общественные ценности и иные детерминанты // ЭКО. 2023. № 11(593). С. 148-172.
25. Jakobsson P., Stiernstedt F. Trust and the Media: Arguments for the (Ir)relevance of a Concept // Journalism Studies. 2023. № 24 (4). pp. 479-495.
26. Богдановская И. М., Углова А.Б, Королева Н. Н. Психологические факторы доверия к популярным видеоблогерам у современной молодежи // Журнал Высшей школы экономики. 2021. Т. 18. № 3. С. 451-467.
27. Мартынова М. Д. «Цифровое доверие» vs «недоверие» в формировании социальных отношений и практик глобального общества // Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. 2020. Т. 20. № 4 (52). С. 445-453.
28. Барометр доверия Эдельмана. Доверие и кризис недовольства с инсайтами для технологического сектора. URL: https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2025-02/2025%20Edelman%20Trust%20Barometer_Insights%20Technology%20Sector_FINAL.pdf (дата обращения: 20.06.2025).
29. Дугин Е. Я. Факторы и механизмы доверия к медиакоммуникации и журналистике // Журналист. Социальные коммуникации. 2024. № 1(53). С. 10-18.

Сведения об авторах:

Кравченко Лариса Анатольевна – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономической теории, Институт экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», г. Симферополь, Российская Федерация.

E-mail: kravchenko_L.A@mail.ru

Троян Ирина Анатольевна – кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономической теории, Институт экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», г. Симферополь, Российская Федерация

E-mail: troyan.irin@mail.ru

Гиндес Елена Григорьевна – доктор наук государственного управления, доцент, профессор кафедры рекламы, связей с общественностью и издательского дела, Институт медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», г. Симферополь, Российская Федерация

E-mail: gindes79@gmail.com

Kravchenko L. A., Troyan I. A., Gindes E. G.

THE PHENOMENON OF TRUST AND THE ROLE OF MEDIA IN ITS FORMATION

Abstract: Modern relations are increasingly characterized by destructive tendencies of a crisis of trust in many areas and at all levels. The transformation that the communication

environment has undergone in recent years causes a problem for the media in relation to its audience, since trust is sensitive to social, economic, cultural and technological changes. The article shows that the decline in trust is a global phenomenon and that it is not exclusive to the media. In this regard, the search for the fundamental meaning of trust seems to be an urgent task. The authors deepened the conceptual foundations of trust, reflected its interdisciplinary nature, which can provide a multidimensional study of the phenomenon of trust. It was noted that when analyzing the category of “trust” it is necessary to take into account various approaches to its definition. Trust is a relational concept, defined by both the expectations of the one who conveys it and the actions of the one who receives it. An overview of research on trust in the media was presented. It was emphasized that it is necessary to study trust in the media from a qualitative point of view, since today understanding trust is as important as measuring it. Changes in the media environment that influence the formation of trust in society were identified. The article considers the factors of trust strengthening in connection with the active introduction of digital technologies into media activities. The heuristic nature of the findings is confirmed by the analysis of various concepts, generalization of the experience of assessing the phenomenon of trust in scientific discourses. It is emphasized that for the successful implementation of modern media projects, it is necessary that trust in new media be maintained at a sufficiently high level.

Key words: trust, trust formation factors, media, mass media, trust in media, Edelman Trust Barometer.

References

1. Biricheva E. V. Jekzistencial’nyj smysl doverija [The existential meaning of trust] // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Filosofija i konfliktologija. 2023. T. 39. Vyp. 1. S. 4-17.
2. Muhametov R. S. Pochemu grazhdane doverjajut SMI? Istoki doverija k televideniju v sovremennoj Rossii [Why do citizens trust the media? The origins of trust in television in modern Russia] // Mir Rossii. 2024. T. 33. № 2. S. 95-114.
3. Dugin E. Ja. Kommunikacii i obshhestvo. K nauchnomu seminaru «Realisticheskoe modelirovanie» na temu «Doverie v pjati rakursah» (29 nojabrja 2018 goda) [Communications and society. For the scientific seminar “Realistic modeling” on the topic “Trust in five perspectives” (November 29, 2018)] // Analiticheskij vestnik. 2018. № 24 (713).
4. Kravchenko L. A., Trojan I. A., Reutova V. V. Doverie i reputacija kak faktory social’no-jekonomicheskogo razvitija [Trust and reputation as factors of socio-economic development] // Uchenye zapiski KFU im. V. I. Vernadskogo. Jekonomika i upravlenie. 2024. № T.10. № 2. S.41-51.
5. Alekseeva A. Ju. Osnovnye jelementy i struktura mezhlichnostnogo doverija [Basic elements and structure of interpersonal trust] // Sociologicheskij zhurnal. 2009. № 3. S.22-41.
6. Hawley K. Trustworthy Groups and Organizations, in Faulkner and Simpson, 2017. pp. 52-70.
7. Townley C., Jay L. Garfield, Public Trust, in Trust: Analytic and Applied Perspectives, Pekka Makela and Cynthia Townley (eds), Amsterdam: Rodopi Press, 2013. pp. 95-107.

8. Budnik Christian. Trust, Reliance, and Democracy // International Journal of Philosophical Studies. 2018. № 26 (2). pp. 221-239.
9. Sullins John P. Trust in Robots, in Simon, 2020. pp. 313-325.
10. Shelomencev A. G., Sjatchihin S. V., Panchenko A. D., Stepannikova A. P., Usova A. V. Uchastie mestnogo soobshhestva v upravlenii mestnymi finansami: problema doverija [Local community participation in local finance management: the problem of trust] // Moskovskij jekonomicheskij zhurnal. 2019. № 13. S.62.
11. Simmel Georg. The Sociology of Georg Simmel. Simon and Schuster, 1950. Vol. 92892.
12. Goldberg Sanford C. Trust and Reliance, 2020. pp. 97-108.
13. Carter J. A. Trust and Trustworthiness // Philosophy and Phenomenological Research. 2023. № 107(2). pp. 377-394.
14. Lalumera E. An Overview on Trust and Trustworthiness: Individual and Institutional Dimensions // Philosophical Psychology. 2024. № 37(1). pp. 1-17.
15. Frost-Arnold Karen. Trust and Epistemic Responsibility, 2020. pp. 64-75.
16. Shtompka P. Doverie – osnova obshhestva [Trust is the foundation of society]. – M.: Logos, 2016.
17. Fukujama F. Doverie: social'nye dobrodeteli i put' k procvetaniyu [Trust: social virtues and the path to prosperity]; pod obshh. Red. M. Kolopotina. – M.: AST, 2004.
18. Seligmen A. Problema doverija [The problem of trust]. – M.: Ideja-Press, 2002.
19. Vyrkovskij A. V., Shamsutdinova Ju. F. Kategorija doverija k massmedia v uslovijah informacionnoj turbulentnosti: vremja obnovljat' koncepcii? [The category of trust in the mass media in the context of information turbulence: time to update concepts?] // Monitoring obshhestvennogo mnenija: jekonomicheskie i social'nye peremeny. 2024. № 6. S. 182-203.
20. Lebedev A. N. Doverie i nedoverie nedostovernoj informacii v internete [Trust and distrust of unreliable information on the Internet] // Institut psihologii Rossijskoj akademii nauk. Social'naja i jekonomicheskaja psihologija. 2020. T. 5, № 2(18). S. 365-389.
21. Zajakina R. A. Dvoystvennoe znachenie doverija v teorii social'nogo kapitala [The dual meaning of trust in the theory of social capital] // Izvestija Jugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: Jekonomika. Sociologija. Menedzhment. 2021. T. 11. № 5. S. 251-260.
22. Katin A. V. Hohlov Ju. E. Doverie i bezopasnost' v processah cifrovogo razvitija sfery dejatel'nosti [Trust and security in the processes of digital development of the sphere of activity] // Informacionnoe obshhestvo. 2024. № DIGITAL. S.99-112.
23. Barometr doverija Jedel'mana 2025. Global'nyj otchet. Doverie i krizis nedovol'stva. URL: https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2025-01/2025%20Edelman%20Trust%20Barometer%20Global%20Report_01.23.25.pdf (accessed 20 Jule 2025).
24. Makarov A. V., Ponomarev Ju. Ju. Krizis doverija: problemy izmerenija, obshhestvennye cennosti i inye determinant [Crisis of trust: problems of measurement, social values and other determinants] // JeK O. 2023. № 11(593). S. 148-172.
25. Jakobsson P., Stiernstedt F. Trust and the Media: Arguments for the (Irr)levance of a Concept // Journalism Studies. 2023. № 24 (4). pp. 479-495.
26. Bogdanovskaja I. M., Uglova A. B., Koroleva N. N. Psihologicheskie faktory doverija

k popularnym videoblogeram u sovremennoj molodezhi [Psychological factors of trust in popular video bloggers among modern youth] // Zhurnal Vysšej shkoly jekonomiki. 2021. T.18. № 3. S. 451-467.

27. Martynova M.D. «Cifrovoe doverie» vs «nedoverie» v formirovanii social'nyh otnoshenij i praktik global'nogo obshhestva [«Digital trust» vs. «distrust» in the formation of social relations and practices of global society] // Gumanitarij: aktual'nye problemy gumanitarnoj nauki i obrazovanija. 2020. T. 20.№ 4(52). S. 445-453.

28. Barometr doverija Jedel'mana. Doverie i krizis nedovol'stva s insajtmami dlja tehnologicheskogo sektora. URL: https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2025-02/2025%20Edelman%20Trust%20Barometer_Insights%20Technology%20Sector_FINAL.pdf (accessed 20 July 2025).

29. Dugin E. Ja. Faktory i mehanizmy doverija k mediakommunikacii i zhurnalistike [Factors and mechanisms of trust in media communications and journalism] // Zhurnalist. Social'nye kommunikacii. 2024. № 1(53). S. 10-18.

Kravchenko L. A. – PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Institute of Economics and Management, V. I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol

E-mail: kravchenko_L.A@mail.ru;

Troyan I. A. – PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Institute of Economics and Management, V. I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol

E-mail: troyan.irin@mail.ru

Gindes E. G. – Doctor of Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Advertising, Public Relations and Publishing, Institute of Media Communications, Media Technologies and Design, V. I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russian Federation

E-mail: gindes79@gmail.com